

הכשרה והדגמה בין עמיתים
הכשרה והדגמה בין עמיתים
הכשרה והדגמה בין עמיתים
farming

Research program to improve uptake of new digital technologies in sheep and goat

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

הכשרה בין עמיתים

תקציר מדיניות של Sm@RT

Sm@ll Ruminant Technologies

ולריה ג'ובנטי
(AGRIS)
בריד מקלרן
(TEAGASC)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.net
work

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Sm@ll Ruminant Technologies

הקדמה

הקדמה כללית על הפרוייקט

Sm@RT (טכנולוגיות למעלי גירה קטנים – חקלאות מיוקת וטכנולוגיות דיגיטליות למעלי גירה קטנים) היא רשת אירופית לשיתוף ניסיון בטכנולוגיות חדשות לכבשים ועיזים. היא מביאה יחד רשת של חוקרים, חקלאים ויועצים לשיפור המודעות לכלים חדשניים, תוך הצגת הפוטנציאל שלהם ויכולת ההשקעה שלהם.

Sm@rt כוללת 11 שותפים ב-8 מדינות, וממוקדת בעיזי חלב, כבשי חלב וכבשי בשר

Sm@RT עוודדה חילופי ניסיון בשימוש בטכנולוגיות בין חקלאים במהלך ימי הדגמה בחוות חדשניות והמשקים נסיוניים.

Sm@RT אפשרה לחקלאים ללמוד יותר על הטכנולוגיות הזמינות להתקדמות בתהליך הדיגיטציה שלהם, כדי לעמוד בצרכים ובמטרותיהם. נכתבו מדריכים, ניתוחי עלות-תועלת, עדויות של חקלאים וסרטונים כדי לעודד את השימוש בפתרונות לצרכים השונים.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Sm@ll Ruminant Technologies

ממצאים

בכלליות, ממצאי הפרויקט הזה מאשרים ש:

- למרות שרק 15% מהחקלאים משתמשים בטכנולוגיות בחוות שלהם, 79% מהם היו רוצים להשתמש בהן כדי לסייע בהאכלה/מרעה, בריאות ורווחה, רבייה, ניהול עדר/צאן, הזנה ו/או חליבה.
- זוהו סך של 166 צרכים מדורגים והוצעו 60 פתרונות טכנולוגיים חדשניים לחקלאים.
- מפגשי הדרכה במשקים חדשניים והדגמות במשקים נסיוניים הוכיחו את עצמן כאמצעי אידיאלי להעברת ידע בין עמיתים בנוגע לשימוש בטכנולוגיות.
- המחסומים העיקריים לאימוץ קשורים לעלות הטכנולוגיות, אך גם למחסור באפשרויות הכשרה, ייעוץ לאחר מכירה, ביטחון בכישורים אישיים והתאמה בין המכשירים.
- שיתוף ידע וחוויות בין חקלאים, חוקרים ובעלי עניין אחרים במדינות שונות הוכח כחיובי.
- יש הרבה מידע בנוגע לעלות הטכנולוגיות, אך המידע לעיתים מפוזר ולא תמיד בפורמט (או בשפה) שקל להבין או להתאים למצב החקלאי של המשתמש. ניתוחי עלות-תועלת נחוצים לחקלאים כדי להחליט האם להשקיע בטכנולוגיות או לא.
- קשה לחקלאים להשוות בין טכנולוגיות זמינות ולדעת מה יעבוד עבור המערכת שלהם לפני הרכישה. מפגשי הדרכה ועדויות חקלאים עזרו בכך.

הפרויקט זיהה 4 מסרים מרכזיים, אשר מפותחים בתדריכי מדיניות:

1. התמקדות בצרכי מחקר
2. הדגמות והכשרות מעמית לעמית עבור חקלאים
3. חידושים במשקים של מעלי גירה קטנים
4. אימוץ והטמעה של טכנולוגיות חדשניות

תדריך המדיניות הזה מתמקד במסר המרכזי #2 - הצורך בהדגמות והכשרות מעמית לעמית עבור חקלאים.

ההמלצות שזוהו בארבעת תדריכי המדיניות פותחו במהלך חיי הפרויקט על ידי השותפים ובשיתוף פעולה עם למעלה מ-1350 בעלי עניין במהלך סדנאות אקטיביות של הפרויקט. הפרויקט ערך סקר מקוון ראשוני כדי לקלוט את דעות החקלאים, ונאספו למעלה מ-660 תשובות. נערכו סך של 52 סדנאות לאומיות, יחד עם חמש סדנאות בין-לאומיות, סמינר סיום אחד וביקור בין-לאומי אחד. יותר מ-635 הערכות פרטניות של חקלאים נאספו במהלך 30 מפגשי הדרכה וימי הדגמות במשקים ניסיוניים ובמשקים חדשניים.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Sm@ll Ruminant Technologies

המלצה במבט מהיר

- הערכת הטכנולוגיות מועילה להערכת קבלת בעלי העניין.
- מפגשי הדרכה לחקלאים עשויים להיות המפתח לשיפור חילופי הידע.
- דעותיהם של חקלאים חשובות להבנת הפוטנציאל של אימוץ הטכנולוגיות.
- משקים חדשניים ממלאים תפקיד חשוב כמרכזי התייחסות לטכנולוגיות.
- משקים חדשניים פרטיים מועילים להחלפת מידע מעמית לעמית.

מהו האתגר?

קיים מחסור באימוץ טכנולוגיות חדשניות על ידי מגדלי כבשים ועזים באירופה ומחוצה לה. למרות שטכנולוגיות חדשניות ופתרונות דיגיטליים מקובלים בתעשיות משק חי אחרות (למשל בקר לחלב), מגדרי הכבשים והעזים נוטים פחות להשקיע ולהשתמש בטכנולוגיות במשקיהם. זאת למרות היתרונות הפוטנציאליים הרבים שניתן להפיק משימוש בפתרונות חדשניים אלה, כפי שניתן לראות בתקציר מדיניות מס' 3 של Sm@RT. לא תמיד קל להבין היכן טמונים חסמי הספיגה מכיוון שהם עשויים להיות מרובים והם תלויים בטכנולוגיה החדשנית ובמערכת החקלאית המסויימת.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Sm@ll Ruminant Technologies

מה למדת מ-Sm@RT?

- Sm@RT ערכה סדרת הדרכות והדגמות כדי להעריך טכנולוגיות המוצעות על ידי המדינות ועונות על צרכי החקלאים.
- בכל מדינה, בשילוב עם ניתוח עלות-תועלת, הוזמנו חקלאים ואנשי מקצוע להעריך את הטכנולוגיות באמצעות 2 מנגנונים: ימי הדרכה **במשקים ניסיוניים** וימי הדגמה **במשקים חדשניים**.
- ברחבי הארץ, נאספו בסך הכל **380** חוות דעת במהלך המפגשים במשקים הניסיוניים ו-**860** במשקים החדשניים.
- מפגשי הדרכה על משקים ניסיוניים וימי הדגמה במשקים חדשניים הוכיחו את עצמם ככלים טובים לטיפוח ידע מעשי בקרב בעלי עניין. זו הייתה העברה רבת ערך של מידע ומיומנויות בין החוקרים, שהייתה להם הזדמנות לקבל חוות דעת של חקלאים, וחקלאים, שהייתה להם הזדמנות מעשית לנסות טכנולוגיות שונות ולדון עם עמיתיהם ביתרונות ובחסרונות ללא מחסומים בגלל רמת ההשכלה. הפרויקט שיפר את **פוטנציאל הקליטה של טכנולוגיות** על ידי המגזר ברחבי אירופה.
- זה מחזק עוד יותר את הערך של אירועים אלה כדי לעזור לחקלאים לקבל החלטות מושכלות יותר כאשר הם שוקלים אילו כלים וטכנולוגיות יכולים להיות מועילים ביותר למערכת החקלאית שלהם.

מה אנחנו ממליצים?

- ✓ לספק ניתוח עלות-תועלת מפורט של הטכנולוגיות החדשניות, כולל קנה המידה של העסק.
- ✓ לספק הדרכות לחקלאים המעוניינים לשפר את הידע שלהם על טכנולוגיות ספציפיות.
- ✓ לספק תקופת ניסיון, לפחות ב-משקים ניסיוניים, כדי לבדוק את הטכנולוגיה לפני הקנייה.
- ✓ לקדם חילופי ידע עמית לעמית בין בעלי עניין.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

